

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1535 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	
Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	

Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasi qiyosiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida.....	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	
Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	

Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shojaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdamin o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi.....	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	

Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida andarrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	

Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi.....	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshilqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старообращаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjaye	

Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Raxmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	

Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlarini.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarning tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar.....	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonalar faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati.....	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralarini tizimlashtirish.....	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari.....	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili.....	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish.....	1083
Fatxullaev Izzatilla	

Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati.....	1087
Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1091
Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari	1097
Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari	1103
Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari	1108
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni	1112
Halikov Saydilla Abdrahmonovich	
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1118
Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	1123
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitora Asqar qizi	
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari	1128
Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	
The evolution of economic terminology in the digital era	1133
Akramova Nozima Muzaffarovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	1137
Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari	1142
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari.....	1150
I.A. Yuldashev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	1155
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета.....	1160
Султанова Соня Махмудовна	
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population.....	1166
Abdullayeva Madina Kamilovna	
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati	1169
Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	1175
Abdusalomov Dilshod	
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash.....	1179
Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari.....	1184
Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati	1190
Matkabulova Dilrom Xalilullaevna	
O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	

Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari.....	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarining shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash jarayonida xorijiy kredit liniyalarning o'rni	1299
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish masalalari.....	1307
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
Kichik biznes moliyasini boshqarish masalalari	1311
Soatova Nodira Boboxanovna, Aminov Asror Fozil o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1317
Zulfikarova Dilfuza Gulomjanovna	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobining samaradorligini oshirish yo'llari.....	1321
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Saudiya Arabistoni eksportini diversifikatsiyalash omillari.....	1326
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar va tadbirlar ishlab chiqish.....	1335
Rustambekova Feruza Rustambek qizi	
Муниципальные займы как решение проблемы расширения источников доходов местных бюджетов узбекистана.....	1340
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
Samarqand davlat universitetining denov tadbirkorlik va pedagogika instituti faoliyati tahlili.....	1345
Ruziyev Oybek Abdumuminovich	
O'zbekiston professional ta'lim tizimiga KPI (key performance indicator) ni joriy etish	1350
Ergashev Azamat Omonovich	
O'zbekiston respublikasida transfert narxlar shakllanishini tartibga solishning soliq mexanizmi.....	1353
G'aniyev Habibullo Odiljon o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyot barqaror rivojlanish mexanizmi sifatida.....	1357
Xashimova Salima Nigmatullayevna	
Hududlarda diversifikatsiyalashgan turistik mahsulotlar asosida turizm sohasini rivojlanishining prognoz parametrlarini ishlab chiqish usullari.....	1361
Xamzaeva Dilfuza Samarovna	
O'zbekiston respublikasi davlat budgetiga tushadigan daromadlar strukturasi takomillashtirish.....	1367
A. Mutalov, M. A. Mutalova	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmning o'rni	1370
Daniyarova F.B, Chinorova Sh.M	
The impact of monetary policy on economic growth in the context of globalization.....	1374
Jiang Fu	
Yashil iqtisodiyga yo'naltirilgan sanoat korxonalarini iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining ahamiyati.....	1380
Umarov Elshod G'ulom o'g'li	
Международный опыт применения транспортных систем как инструмента для стимулирования экономического развития	1389
Абдурахманова М.Т.	
Меры по совершенствованию работы с проблемными кредитами в республике узбекистан.....	1394
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
Tijorat banklari tomonidan depozitlar jalb qilish va ularni boshqarish.....	1399
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	1404
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Green technologies investment and the prospects of the green economy.....	1412
Ibragimova Gulchehra Toxirovna, Saidmalikova Muslima Jahongirovna	
Прогнозирование экономического роста Узбекистана в условиях глобальной неопределенности.....	1417
Тохилов Талъат Олимжонович	
Tadbirkorlikdagi innovatsion nazariyalarning mavjud terminologik asoslari va ularning iqtisodiy mohiyati.....	1424
Begmatova Shaxnoza Adxamovna, Irmatova Lola Ravshanovna	
Turistik faoliyat samaradorligi diagnostikasi asosida faoliyatni maqbullashtirish imkoniyatlari.....	1431
Asraqulov Abduraxmon Sultonovich	
Tadbirkorlikni hududiy jihatdan rivojlanishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri	1437
Sanjar G'aniyev	
Xalqaro mamlakatlar bank tizining barqarorligi tajribasi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1442
N.Q. Xolov	
Ijtimoiy boshqaruvning milliy modeli: kambag'allikni kamaytirish yo'llari	1449
Hasanova X.X	
Mamlakatimizda investitsion salohiyatini shakllantirish metodologiyasi.....	1461
G'aybullayev Odil Baxtiyarovich	

Priority directions for development of the agro-industry network based on the introduction of digital technologies.....	1466
Aripova Shoira Dzhurakulovna	
Эмпирический анализ финансовой устойчивости страховых компании.....	1471
Эргашева Фарангиз Шерзод кизи, Номозова Кумри Исоевна	
Milliy innovatsion tizimning iqtisodiyotning institutsional tuzilmasiga ta'siri	1478
Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich	
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarning raqobatbardoshligi	1484
Xamzayeva Malika Normurod qizi, Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li, Ibragimov Q. T.	
Soliq qarzdorliklar vujudga kelishi sabablari tahlili.....	1490
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekiston sug'urta bozorining holati va uni rivojlantirish istiqbollari.....	1497
Tuxtarova Maftuna Yo'ldashboy qizi	
Market Mechanisms and Eco-Marketing Tactics in Agricultural Economics: A Study on Promotional Models for Sustainable Practices.....	1502
Ostonaqulova Gulsarakhon Mukhammadyoqub kizi	
Mamlakatimizda tijorat banklari barqarorligi holati tahlili	1508
Ahmedov Samandar Sayfullo o'g'li	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	1515
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirish masalalari.....	1523
Jubanova Bayramgul Aymuratovna	
Shaharlarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish: imkoniyatlar va qiyinchiliklarini o'rganish.....	1530
Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich	

SHAHARLARDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYATLAR VA QIYINCHILIKLARINI O'RGANISH

Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

To'rtko'l fakulteti assistenti

ORCID: 0009-0007-5804-3336

Annotatsiya: Shahar qishloq xo'jaligi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish va ekologik barqarorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola shahar qishloq xo'jaligini rivojlantirishning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ta'sirlarini o'rganadi hamda uning barqaror oziq-ovqat tizimlarini yaratishdagi rolini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: shahar qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi, barqaror rivojlanish, ekologik barqarorlik, kambag'allikni qisqartirish.

Abstract: Urban agriculture plays a crucial role in ensuring food security, reducing poverty, and enhancing ecological sustainability. This article examines the economic, social, and environmental impacts of urban agriculture development and analyzes its role in establishing sustainable food systems.

Key words: urban agriculture, food security, sustainable development, ecological sustainability, poverty reduction.

Аннотация: Городское сельское хозяйство играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, снижении бедности и повышении экологической устойчивости. В данной статье исследуются экономические, социальные и экологические эффекты развития городского сельского хозяйства, а также его роль в создании устойчивых продовольственных систем.

Ключевые слова: городское сельское хозяйство, продовольственная безопасность, устойчивое развитие, экологическая устойчивость, сокращение бедности.

KIRISH

Shahar qishloq xo'jaligi, shahar va uning atrofidagi hududlarda oziq-ovqat yetishtirish amaliyoti, so'nggi yillarda keng qiziqish uyg'otmoqda. Bu usul bir qator muammolarni, jumladan oziq-ovqat xavfsizligi, atrof-muhit muhofazasi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni hal qilish imkoniyatiga ega. Ushbu sharhda shahar qishloq xo'jaligining turli shakllari, ularning mahalliy oziq-ovqat ishlab chiqarish, yashil maydonlar va jamoaviy birlashuvga qo'shgan hissalari kabi foydalari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, maqola shahar qishloq xo'jaligining ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlarini nozik nuqtai nazardan ko'rib chiqadi, bu esa yangi mahsulotlarga kirish imkoniyatlarini yaxshilash, ish o'rinlari yaratish, qashshoqlikni kamaytirish va ijtimoiy qudratlanishni shaxsiy va jamoa darajasida olib kelishi mumkin.

Shahar qishloq xo'jaligining murakkabligini yoritib berish va uning imkoniyatlari va qiyinchiliklarini chuqurroq tahlil qilish orqali ushbu sharh siyosatchilar, shahar rejalashtiruvchilar, tadqiqotchilar va amaliyotchilarga shahar qishloq xo'jaligining o'zgaruvchan salohiyati haqida ma'lumot beradi va uning barqaror o'sishini qo'llab-quvvatlash va shahar jamoalari uchun uning foydalarini maksimal darajada oshirish uchun zarur bo'lgan siyosatlar va aralashuvlarni taklif qiladi. Sharh shahar qishloq xo'jaligining turli shakllariga chuqurroq kirib boradi va ularning noyob xususiyatlari, foydalari va muammolariga batafsil ma'lumot beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligini shaharlarda rivojlantirish masalasi ko'p yillardan beri ilmiy tadqiqotlar markazida bo'lib kelmoqda. Xususan, urbanizatsiya sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda ekologik barqarorlikni saqlash masalalari qishloq xo'jaligini shahar muhiti bilan uyg'unlashtirishni talab qilmoqda.

Jane Jacobs qishloq xo'jaligini shaharlarda rivojlantirish jamiyatni iqtisodiy jihatdan mustahkamlashda muhim omil ekanini ta'kidlagan. Uning fikricha, shahar qishloq xo'jaligi nafaqat oziq-ovqat ishlab chiqarish, balki shaharlarda yashash sharoitlarini yaxshilash va iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirishga xizmat qiladi. Bunda urbanizatsiya sharoitidagi o'ziga xos qiyinchiliklar, jumladan, yer va suv resurslarining yetishmovchiligi, hamda iqtisodiy-ijtimoiy omillar inobatga olinishi kerak.

Joan Nassauer ekologik dizayn orqali shaharlarda qishloq xo'jaligini integratsiya qilish g'oyasini rivojlantirgan. U shaharlardagi bo'sh turgan yer maydonlarini qishloq xo'jaligi uchun foydalanish orqali nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlash, balki shaharlarning estetik qiyofasini yaxshilash mumkinligini ko'rsatgan.

Shuningdek, Birlashmish Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) shahar va qishloq o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirish uchun "shahar qishloq xo'jaligi" loyihalarini ilgari surmoqda. Bu dasturlar shahar aholisining oziq-ovqat xavfsizligini oshirishga, atrof-muhitni muhofaza qilishga va bandlikni ta'minlashga qaratilgan.

Michael Porter o'zining raqobatbardoshlik nazariyasida qishloq xo'jaligini shahar iqtisodiyoti bilan integratsiya qilish innovatsion yondashuvlarni talab qilishini ko'rsatgan. Porterning fikricha, shaharlardagi ishlab chiqaruvchilar uchun qo'shilgan qiymat yaratish imkoniyatlari ham qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ijobiy ta'sir qiladi.

O'zbekiston sharoitida qishloq xo'jaligini shaharlarda rivojlantirish masalalari ham dolzarb. Sobirov va Karimov o'z tadqiqotlarida O'zbekistonda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va bu jarayonda shahar infratuzilmasini samarali jalb qilish zarurligini ta'kidlagan. Ular yer resurslaridan oqilona foydalanish va ilg'or texnologiyalarni joriy etishni muhim omil sifatida qayd etgan.

Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shaharlarda qishloq xo'jaligini rivojlantirishda ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillar o'zaro bog'liq bo'lib, bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ilmiy asoslangan strategiyalar ishlab chiqilishi talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi doirasida mavzuga oid ma'lumotlar ilmiy adabiyotlar, rasmiy statistik manbalar va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, qishloq xo'jaligining shahar sharoitidagi imkoniyatlari va cheklovlarini aniqlashga yo'naltirildi. Shuningdek, ilg'or tajribalarni o'rganish uchun taqqoslama tahlil qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shaharlashtirish butun dunyo bo'ylab landshaftlarni qayta shakllantirmoqda, global aholining yarmidan ko'pi hozir shahar hududlarida istiqomat qilmoqda. Shaharlar kengayib, aholi soni ortib borar ekan, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, atrof-muhit barqarorligi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish muammolari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Tez shaharlashayotgan sharoitda, shahar qishloq xo'jaligi dinamik va ko'p qirrali hodisa sifatida paydo bo'ldi, bu esa turli imkoniyatlar va qiyinchiliklarni taklif etmoqda [1].

Shahar qishloq xo'jaligi tom bog'lari, jamoaviy uchastkalar, vertikal fermerlik va akvaponika kabi turli amaliyotlarni o'z ichiga oladi, bularning barchasi shahar va shahar atrofidagi hududlarda oziq-ovqat yetishtirish va o'stirishga qaratilgan. Ushbu amaliyotlar faqatgina mahalliy oziq-ovqat ishlab chiqarishga hissa qo'shmay, balki shahar oziq-ovqat xavfsizligini yengillashtirishda, oziq-ovqat tizimlarining atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishda va jamoa bardoshlilikini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi [2].

Shahar aholisi o'sib borishi bilan shahar qishloq xo'jaligining oziq-ovqat xavfsizligini oshirishdagi ahamiyati tobora ko'proq namoyon bo'lmoqda. Ko'plab shaharlarda, ayniqsa past daromadli mahallalar va oziq-ovqat cho'llari deb belgilangan hududlarda yangi, ozuqaviy oziq-ovqatga kirish cheklangan. Shahar qishloq xo'jaligi ushbu muammoni hal etishga yordam beradi, chunki u oziq-ovqat ishlab chiqarishni iste'molchilarga yaqinlashtiradi, uzoq masofalarga tashishga bo'lgan bog'liqlikni kamaytiradi va mahalliy yetishtirilgan mahsulotlarga kirish imkoniyatini oshiradi [3-4].

Shuningdek, shahar qishloq xo'jaligi an'anaviy qishloq xo'jaligi bilan bog'liq atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish orqali atrof-muhit barqarorligini targ'ib qilish potentsialiga ega. Kam foydalaniladigan shahar maydonlarini oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun ishlatish orqali, shahar qishloq xo'jaligi qimmatbaho qishloq xo'jaligi yerlarini saqlashga, shahar issiqlik oroli ta'sirini yumshatishga va havo sifatini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, kompostlash, yomg'ir suvini yig'ish va organik dehqonchilik usullari kabi shahar qishloq xo'jaligi amaliyotlari tuproq salomatligi, biologik xilma-xillikni saqlash va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga hissa qo'shadi [5-6].

Atrof-muhitga bo'lgan foydalaridan tashqari, shahar qishloq xo'jaligi shahar jamoalari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini targ'ib qilish uchun ham va'da beradi. Tadbirkorlik, ish o'rinlari va ko'nikmalar rivojlanishiga imkoniyatlar yaratish orqali, shahar qishloq xo'jaligi iqtisodiy mustahkamlik va ijtimoiy qo'shilishga hissa qo'shadi. Masalan, jamoaviy bog'lar ijtimoiy aloqa, bilim almashish va madaniy almashinuv markazlari sifatida xizmat qiladi, bu esa ijtimoiy bog'lanishlarni mustahkamlash va jamoa birligini shakllantirishga yordam beradi. Biroq, shahar qishloq xo'jaligini keng qo'llash va kengaytirish qiyinchiliklarsiz emas. Yer mavjudligi, tuproq ifloslanishi, suv boshqaruvi va tartibga solish to'siqlari shahar qishloq xo'jaligi tashabbuslariga duch keladigan

asosiy qiyinchiliklardir. Yerlarga cheklangan kirish, zonalarni belgilash cheklovlari va yerlardan foydalanish bo'yicha raqobatli talablar ko'pincha shahar qishloq xo'jaligi loyihalarini tashkil qilish va kengaytirishga to'siq bo'ladi. Xususan, sanoatdan keyingi shaharlarda tuproq ifloslanishi oziq-ovqat xavfsizligi va inson salomatligi xavfi haqida xavotirlarni keltirib chiqaradi [7].

Ushbu imkoniyatlar va qiyinchiliklar yoritilgan holda, ushbu sharh shahar qishloq xo'jaligini chuqur o'rganishni maqsad qiladi, uning ko'p qirrali imkoniyatlarini, duch keladigan qiyinchiliklarini va ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlarini o'rganadi. Shahar qishloq xo'jaligining murakkabligini yoritib va uning o'zgaruvchan imkoniyatlariga oid tushunchalar berib, ushbu sharh siyosatchilar, shahar rejalashtiruvchilar, tadqiqotchilar va amaliyotchilarga kelajakda yanada barqaror, bardoshli va adolatli shaharlarni qurishda shahar qishloq xo'jaligining ahamiyati haqida ma'lumot berishni maqsad qiladi.

Tom bog'lari shahar qishloq xo'jaligida innovatsion yondashuvni ifodalaydi, kam foydalaniladigan tom maydonlarini oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun ishlatadi. Bu bog'lar turli shakllarda bo'lishi mumkin, jumladan idish bog'lari, ko'tarilgan to'shaklar, issiqxonalar va gidroponik tizimlar shaklida. Tomlarda mavjud quyosh nuri va maydonni ishga solib, shahar aholisi ko'plab sabzavotlar, mevalar, gilyohlar va hatto bezak o'simliklarini yetishtirishlari mumkin. Tom bog'lari nafaqat mahalliy oziq-ovqat ishlab chiqarishga hissa qo'shadi, balki ko'plab atrof-muhit foydalarini ham taklif etadi, masalan, shahar issiqlik oroli ta'sirini kamaytirish, havo sifatini yaxshilash va bo'ron suvlarini yig'ish. Bundan tashqari, tom bog'lari shahar aholisiga tabiat bilan qayta aloqa o'rnatish, bog'dorchilik faoliyatlarida ishtirok etish va jamoa tarmoqlarini qurish imkoniyatlarini beradi.

Jamoaviy bog'lar birgalikda ishlaydigan joylar bo'lib, odamlar guruhlarini oziq-ovqat va bezak o'simliklarini birgalikda yetishtirish uchun yig'iladilar. Bu bog'lar odatda bo'sh yerlarda, jamoat bog'larida yoki jamoat foydalanishi uchun ajratilgan xususiy mulklarda joylashgan. Jamoaviy bog'lar bir nechta maqsadlarga xizmat qiladi, jumladan yangi mahsulotlarga kirishni ta'minlash, atrof-muhitni asrashni targ'ib qilish va ijtimoiy aloqa hamda birlashuvni rivojlantirish. Jamoaviy bog'larda ishtirok etuvchilar tez-tez resurslar, bilim va mehnatni baham ko'rishadi, bu esa ko'nikmalarini oshirish, ta'lim va madaniy almashinuv uchun imkoniyatlar yaratadi [1-2]. Bu bog'lar shuningdek, shahar mahallalaridagi qimmatli yashil maydonlar sifatida xizmat qiladi, biologik xilma-xillikni saqlashga, ruhiy salomatlik va farovonlikka hamda mahallani chiroyli qilishga hissa qo'shadi.

Shahar fermer xo'jaliklari katta miqyosdagi qishloq xo'jaligi operatsiyalari bo'lib, ular shahar yoki shahar atrofi hududlarida, ko'pincha bo'sh yoki kam foydalaniladigan yerlarda joylashgan. Bu fermer xo'jaliklari sabzavot ishlab chiqarish, mevali bog'lar, chorvachilik va agrar amaliyotlarini o'z ichiga olishi mumkin. Shahar fermer xo'jaliklari o'lchami va miqyosi jihatidan turlicha bo'lib, kichik miqyosli oilaviy fermer xo'jaliklaridan katta tijorat operatsiyalarigacha bo'lishi mumkin [3]. Ular shahar bozorlari, restoranlar va jamoalarga yangi, mahalliy yetishtirilgan mahsulotlarni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shahar fermer xo'jaliklari shuningdek ta'lim markazlari sifatida xizmat qiladi, tajriba olish, kasbiy ta'lim va jamoat bilan aloqada bo'lish imkoniyatlarini taklif etadi, ular shahar hududlarida oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy rivojlanish va atrof-muhit barqarorligiga hissa qo'shadi (1-jadval) [4].

1-jadval. Shahar qishloq xo'jaligining shakllari.

Shahar qishloq xo'jaligi shakli	Tavsif
Tom bog'lari	Binolar tomidan foydalanib, sabzavotlar, mevalar va gilyohlar yetishtirish, odatda idishlar yoki ko'tarilgan to'shaklarda.
Jamoaviy bog'lar	Jamoa a'zolari tomonidan boshqariladigan, birgalikda oziq-ovqat ekinlari, gullar va gilyohlar yetishtiriladigan yer uchastkalari.
Shahar fermer xo'jaliklari	Shahar yoki shahar atrofi hududlarida joylashgan katta miqyosli qishloq xo'jaligi operatsiyalari, turli xil ekinlar yetishtiriladi va ba'zan chorvachilik ham qo'shiladi.
Vertikal dehqonchilik	Vertikal maydonlardan foydalanib, ichki yoki tashqi makonlarda ekinlar yetishtirish, ko'pincha gidroponik yoki aeroponik tizimlardan foydalaniladi.
Akvaponik	Gidroponika bilan baliqchilikni birlashtiradi, bu yerda baliq havzalaridan olingan oziq-ovqatga boy suv gidroponik tarzda o'stirilgan o'simliklarni o'g'itlash uchun ishlatiladi.

Akvaponika akvakultura (baliqchilik) va gidroponika (tuproqsiz o'simlik yetishtirish) usullarini yopiq halka ekotizimda birlashtiradi. Baliq va o'simliklar simbiotik munosabatda birgalikda yetishtiriladi, bu yerda baliq chiqindilari o'simliklar uchun oziq-ovqat manbai bo'lib xizmat qiladi va o'simliklar baliqlar uchun suvni tozalaydi va tozalaydi. Ushbu integratsiyalashgan tizim resurs samaradorligini maksimal darajada oshiradi, chiqindilarni minimallashtiradi va baliqlar hamda sabzavotlarni barqaror tarzda ishlab chiqaradi. Akvaponika tizimlari turli shahar sharoitlarida, hovli tizimlaridan tortib tijorat miqyosidagi operatsiyalargacha amalga oshirilishi mumkin. Ular bir qator afzalliklarni taklif etadi, jumladan yuqori hosildorlik, tez o'sish sur'atlari va an'anaviy qishloq

xo'jaligiga qaraganda kamroq suv va yer talablarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, akvaponika tizimlari shahar muhitining aniq ehtiyojlarini va cheklovlarini hisobga olgan holda moslashtirilishi mumkin, bu esa ularni shahar oziq-ovqat ishlab chiqarish va oziq-ovqat tizimining bardoshliligi uchun juda mos qiladi (2-jadval) [5].

2-jadval. Shahar qishloq xo'jaligining qiyinchiliklari.

Muammo	Tavsif
Yer mavjudligi	Shahar qishloq xo'jaligi uchun mos yerlarning cheklangan mavjudligi, boshqa yer talablar bilan raqobat tufayli.
Tuproq ifloslanishi	Shahar hududlarida tuproq ifloslanishi va kontaminatsiyasi haqida xavotirlar, bu esa oziq-ovqat xavfsizligi va sog'liq uchun xavf tug'diradi.
Suv boshqaruvi	Suv mavjudligi, sifati va boshqaruviga bog'liq muammolar, shahar sharoitida sug'orish bilan bog'liq.
Tartibga solish to'siqlari	Zonalar bo'yicha qonunlar, qurilish me'yorlari va oziq-ovqat xavfsizligi qoidalari kabi, shahar dehqonchiligini cheklashi yoki murakkablashtirishi mumkin.
Infrastruktura yetishmasligi	Shahar qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan infrastruktura yetishmasligi, masalan, saqlash inshootlari va tarqatish tarmoqlari.
Resurslarga kirish	Urug'lar, asboblardan va texnik yordam kabi resurslarga cheklangan kirish, shahar qishloq xo'jaligi amaliyotchilari uchun.

Ushbu turli shahar qishloq xo'jaligi shakllarini qabul qilish orqali shaharlar oziq-ovqat xavfsizligini oshirishi, atrof-muhit barqarorligini targ'ib qilishi va shaharlashtirish hamda global muammolarga qarshi jamoa bardoshliligini rivojlantirishi mumkin [5-6]. Har bir usul shahar aholisi uchun oziq-ovqat ishlab chiqarishda ishtirok etish, tabiat bilan bog'lanish va kuchliroq, bardoshliroq jamoalar qurish uchun noyob imkoniyatlar taklif etadi.

Suv boshqaruvi haqiqatan ham shahar qishloq xo'jaligi uchun ko'p qirrali muammolar to'plamini o'z ichiga oladi, bu mavjudlik, sifat va tarqatish masalalarini qamrab oladi. Shahar muhitlarida sug'orish uchun ishonchli va toza suvga kirish ekinlarni yetishtirishni davom ettirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun zarurdir. Biroq, shahar hududlari odatda sanoat, xonadonlar va kommunal xizmatlar kabi turli sohalardan keladigan raqobatli talablar tufayli suv mavjudligi cheklovlari bilan yuzlashadi [6,7].

Jamoa jalb qilish va qo'llab-quvvatlash muvaffaqiyatli shahar qishloq xo'jaligi tashabbuslarining muhim tarkibiy qismlaridir, lekin ma'noli ishtirok va hamkorlikni rivojlantirish murakkab va qiyin bo'lishi mumkin. Shahar fermerlari va bog'bonlari ko'pincha jamoat qo'llab-quvvatlovini jalb qilish va turli manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qurishda turli to'siqlarga duch keladilar [3].

Asosiy qiyinchiliklardan biri bu turli qiziqishlar, ehtiyojlar va shahar qishloq xo'jaligi haqida xabardorlik darajasi turlicha bo'lgan jamoa a'zolarini jalb qilish va ular bilan ishlashdir. Ba'zi aholi vakillari shahar fermerlik tashabbuslarini faol qo'llab-quvvatlashi mumkin, boshqalar esa o'z mahallalariga yoki mulk qiymatlariga bo'lishi mumkin bo'lgan ta'sirlar haqida xavotirlar yoki ehtiyotkorlik bildirishi mumkin. Ushbu turli nuqtai nazarlarni hisobga olgan holda, maqsadli tashrif buyurishlar, moslashtirilgan aloqa strategiyalari va muloqot hamda fikr-mulohaza imkoniyatlari talab etiladi [5].

Shuningdek, jamoa tashkilotlari, hukumat agentliklari va boshqa manfaatdor tomonlar bilan barqaror hamkorliklar qurish vaqt, resurslar va samarali munosabatlar qurish ko'nikmalarini talab qiladi. Shahar fermerlari va bog'bonlari murakkab institutsional manzaralarni va birokatik jarayonlarni boshqarib, o'z tashabbuslari uchun qo'llab-quvvatlov, resurslar va ruxsatnomalarni ta'minlash uchun harakat qilishlari kerak. Ishonchli munosabatlarni shaffoflik, o'zaro hurmat va umumiy maqsadlar asosida rivojlantirish hamkorlikni rivojlantirish va jamoaviy resurslar va malakalarni jalb qilish uchun juda muhimdir. Tashqi qiyinchiliklardan tashqari, cheklangan imkoniyatlar, moliyalashtirish cheklovlari va raqobatbardosh ustuvorliklar kabi ichki omillar ham jamoa jalb qilish harakatlariga to'siq qilishi mumkin. Shahar qishloq xo'jaligi tashabbuslari ko'pincha juda kichik byudjetlar bilan faoliyat yuritadi va asosan ko'ngilli mehnatga tayanadi, bu esa uzoq muddatli jamoa jalb qilish va ishtirokini saqlab qolishni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, ma'muriy yuklarni boshqarish, mablag'larni ta'minlash va kundalik operatsiyalarni boshqarish ko'p vaqt va energiyani talab qiladi, bu esa jamoat bilan aloqa va jalb qilish faoliyatlari uchun cheklangan resurslarni qoldiradi. Shunga qaramay, jamoa jalb qilish va qo'llab-quvvatlashga sarmoya kiritish shahar qishloq xo'jaligi tashabbuslarining muvaffaqiyati va barqarorligi uchun zarurdir [2]. Jalb qilingan jamoalar shahar fermerlik loyihalariga ijtimoiy, siyosiy va moliyaviy qo'llab-quvvatlashni ta'minlash, qo'llab-quvvatlovchi siyosatlar va qoidalarni ilgari surish va loyihani amalga oshirish va saqlashda o'z vaqtini, ko'nikmalarini va resurslarini hissa qo'shish ehtimoli ko'proq.

Jamoat jalb qilishdagi to'siqlarni yengib o'tish uchun, shahar fermerlari va bog'bonlar turli strategiyalardan foydalanishlari mumkin:

Manfaatdor Tomonlarni Xaritalash: Asosiy manfaatdor tomonlarni aniqlash va ularning qiziqishlarini, tashvishlarini va ustuvorliklarini tushunish, jalb qilish strategiyalarini moslashtirish va maqsadli hamkorliklarni qurishga yordam beradi.

Muloqot va Ommaviy Aloqa: Ijtimoiy tarmoqlar, jamoat uchrashuvlari, seminarlar va yangiliklar byulletenlari kabi ko'p kanalli aloqa vositalaridan foydalanish turli xil auditoriyalarga yetib borish va jamoat a'zolaridan fikr-mulohazalar va takliflarni olishga yordam beradi.

Salohiyatni Oshirish: Shahar qishloq xo'jaligi texnikalari, oziq-ovqat tizimlari va jamoat tashkilotchiligi bo'yicha treninglar, seminarlar va ta'limiy resurslarni taqdim etish aholini faol ishtirokchilar va shahar fermerlik tashabbuslarida yetakchilar bo'lishga undaydi.

Hamkorlikda Qaror Qabul Qilish: Jamoat a'zolarini loyiha rejalashtirish, dizayn va amalga oshirish kabi qaror qabul qilish jarayonlariga jalb qilish, shahar qishloq xo'jaligi tashabbuslariga egalik va sarmoya hissini oshiradi.

Muvaffaqiyatlarni Nishonlash: Jamoat a'zolarining yutuqlari, muhim voqealar va hissalarini tan olish va nishonlash jamoatning ruhini ko'tarish, ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash va shahar qishloq xo'jaligi loyihalariga turki berishga yordam beradi.

Jamoat jalb qilish va qo'llab-quvvatlashni ustuvor qilib qo'yish orqali, shahar qishloq xo'jaligi tashabbuslari ijobiy ijtimoiy o'zgarishlarning katalizatoriga aylanishi, bardoshli, qamrovli va yashnab turgan jamoalarni rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shahar qishloq xo'jaligi ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlarni samarali boshqarish orqali oziq-ovqat xavfsizligi, kambag'allikni qisqartirish va atrof-muhitning degradatsiyasiga qarshi kurashda muhim vosita bo'lishi mumkin. Bu jarayon ayniqsa ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj qatlamlar uchun iqtisodiy imkoniyatlar yaratib, ularning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Shahar qishloq xo'jaligi sog'lom, barqaror va adolatli oziq-ovqat tizimlarini yaratishda nafaqat oziq-ovqat yetishtirishni rivojlantiradi, balki mahalliy jamoalarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bu tizim jamoalarning farovonligini oshirish, mahalliy ekotizimlarni asrash va madaniy jihatdan mos oziq-ovqat mahsulotlariga keng kirishni ta'minlash orqali shaharlarning yashashga yaroqli va barqaror bo'lishiga yordam beradi. Shu bilan birga, u shaharlarning ekologik barqarorligini ta'minlab, resurslardan oqilona foydalanish va yashil texnologiyalarni joriy etish imkonini yaratadi. Mazkur yondashuv kelajakda gullab-yashnaydigan, adolatli va farovon shahar muhitini shakllantirishga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Raj, Janak, Sarita Jat, Manish Kumar, Reema, and Anuradha Yadav. The Role of Organic Farming in Sustainable Agriculture. *Advances in Research*. 2024; 25(3):128-36. Available: <https://doi.org/10.9734/air/2024/v25i31058>.
2. Rathi, Abhinav, Pardeep Kumar, Sumit Nangla, Shubham Sharma, Shalini Sharma. Soil Restoration Strategies for Sustaining Soil Productivity: A Review. *Asian Research Journal of Agriculture*. 2024;17(1):33-48. Available: <https://doi.org/10.9734/arja/2024/v17i11408>.
3. Afreen N, Jones I. Plant pathology: Advances in disease diagnosis and management. *Plant Science Archives*. 2022; 14:16.
4. Alaimo, Katherine, et al. Food insecurity and healthcare costs: Research strategies using local, state, and national data sources for older adults. *Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics*. 2011;30(1):60-79.
5. Allen, Patricia, and Carol Kovach. The capitalist composition of organic: The potential of markets in fulfilling the promise of organic agriculture. *Agriculture and Human Values*. 2001;18(3):215-224.
6. Alkon, Alison Hope, and Theresa Morris. Food sovereignty in US food movements: Radical visions and neoliberal constraints. *Agriculture and Human Values*. 2011; 28 (3):303-324.
7. Koshariya AK. Climate-resilient crops: Breeding strategies for extreme weather conditions. *Plant Science Archives*.2022;1(03).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

